

IMPACT OF STATE REGULATION ON ECONOMIC GROWTH

Sunnatov Qudratulla Sundorqul ogli

Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Суннатов Кудратулла Сундаркул оглы

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

DAVLAT TARTIBGA SOLISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Sunnatov Qudratulla Sundorqul o'g'li

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

This article examines how the state impacts economic growth through aspects such as the role of regulating economic activities, increasing competition in the market, promoting innovation, protecting consumers, and ensuring environmental safety. It is also thought that regulation can be over-or mis-implemented, reduce economic efficiency, and limit innovation. The article explores the pros and cons of state regulation, emphasizing the importance of a balanced regulation approach to economic growth.

аннотация

В этой статье рассматривается роль государства в регулировании экономической деятельности, как оно влияет на экономический рост с помощью таких аспектов, как усиление конкуренции на рынке, поддержка инноваций, защита потребителей и обеспечение безопасности окружающей среды. Также предполагается, что чрезмерное или неправильное регулирование может снизить экономическую эффективность и ограничить инновации. В статье исследуются плюсы и минусы государственного регулирования, подчеркивая важность сбалансированного подхода к регулированию для экономического роста.

annotatsiya

Ushbu maqolada davlatning iqtisodiy faoliyatni regulyatsiya qilish roli, bozordagi raqobatni kuchaytirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, iste'molchilarni himoya qilish va atrof-muhit xavfsizligini ta'minlash kabi jihatlar orqali iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tartibga solishning ortiqcha yoki noto'g'ri amalga oshirilishi, iqtisodiy samaradorlikni kamaytirishi va innovatsiyalarni cheklashi mumkinligi haqida fikr yuritiladi. Maqola davlat tartibga solishining ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganib, muvozanatli regulyatsiya yondashuvining iqtisodiy o'sish uchun muhimligini ta'kidlaydi.

Keywords:

state regulation, economic growth, competition, monopolies, innovation, regulation, competition in the market.

Ключевые слова:

государственное регулирование, экономический рост, конкуренция, монополии, инновации, регулирование, конкуренция на рынке.

Kalit so'zlar:

davlat tartibga solish, iqtisodiy o'sish, raqobat, monopoliyalar, innovatsiyalar, regulyatsiya, bozorda raqobat.

© 2023. *Sunnatov Q.S.*

Kirish

Davlat tartibga solish iqtisodiy o‘sishga ta’sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi uchun tartibga solish, davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashishi va muvofiqlashtiruvchi roli zarur. Bunday tartibga solish, xususiyl sektorni rag‘batlantirish, samaradorlikni oshirish, monopoliyani oldini olish, iste’molchilarni himoya qilish va bozorning barqarorligini ta’minlash kabi maqsadlarni ko‘zlaydi. Ushbu maqolada davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘sishga ta’sirini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Davlat tartibga solishining mohiyati

Davlat tartibga solish — bu davlatning iqtisodiy faoliyatni boshqarish, regulyatsiya qilish va normativ huquqiy mexanizmlar orqali bozorni tartibga solish jarayonidir. Bu jarayon bozor ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, xususan, xususiyl sektorning davlat tomonidan cheklanishi yoki rag‘batlantirilishini anglatadi. Davlat tartibga solishining asosiy turlariga quyidagilar kiradi:

- **Monopoliyalarga qarshi tartibga solish:** Raqobatni rivojlantirish, narxlarning ortiqcha oshishini oldini olish.
- **Narxlarni nazorat qilish:** Ba’zi tarmoqlarda narxlarning oshishini nazorat qilish.
- **Ishlab chiqarish va ekologik standartlarni belgilash:** Sifat va xavfsizlik me’yorlarini belgilash.
- **Ishchi huquqlari va huquqiy me’yorlarni tartibga solish:** Mehnat bozorini normallashtirish.

Davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘sishga ta’siri

Davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘sishga ta’siri ijobiy va salbiy tomonlardan iborat bo‘lishi mumkin. Ijobiy ta’sirlar quyidagicha tahlil qilinadi:

1. **Raqobatni rag‘batlantirish:** Davlat tomonidan o‘rnatilgan regulyatsiyalar raqobatni kuchaytirishga yordam beradi. Monopoliyalarning oldini olish va kichik biznesning rivojlanishiga yordam berish orqali iqtisodiy o‘sishni tezlashtirish mumkin. Raqobat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy qilishga yordam beradi, narxlarni pasaytiradi.

2. **Sifat va xavfsizlikni ta’minlash:** Davlatning normativ huquqiy tartibga solish orqali iste’molchilarni himoya qilish va sanoatning xavfsizligini ta’minlash, uzoq muddatda iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlaydi. Misol uchun, ekologik xavfsizlikni ta’minlash orqali atrof-muhitni asrash va sog‘liqni saqlashni mustahkamlash, resurslarni tejashga yordam beradi.

3. **Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash:** Yaxshi tashkil etilgan tartibga solish biznesni rivojlantirish uchun zarur infratuzilma yaratadi. Davlat tomonidan

qo‘llab-quvvatlangan ishbilarmonlik muhitida investorlar va tadbirkorlar uchun yanada barqaror va ishonchli imkoniyatlar mavjud bo‘ladi.

Biroq, davlat tartibga solishining salbiy ta’sirlari ham mavjud:

1. **Ortiqcha tartibga solish (regulyatsiya ortiqchaliklari):** Agar tartibga solish haddan tashqari ko‘p bo‘lsa, u bozorda ortiqcha to‘siqlarni yaratishi mumkin. Bu holat kichik va o‘rta biznes uchun qo‘shimcha xarajatlar keltirishi va raqobatbardoshligini kamaytirishi mumkin. Natijada, iqtisodiy o‘shish sekinlashadi.

2. **Korruptsiya va regulyatorlarning suiiste'mol qilishi:** Davlat tartibga solish tizimining samarali ishlamasligi va regulyatorlarning xususiy manfaatlari uchun soxta qarorlar qabul qilishi iqtisodiy o‘shishga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Korruptsiya iqtisodiy resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishiga olib keladi.

3. **Innovatsiyalarni cheklash:** Haddan tashqari tartibga solish, ayrim hollarda, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirishga to‘sqinlik qilishi mumkin. Aksariyat holatlarda, ortiqcha regulyatsiyalar kompaniyalarni yangi texnologiyalarni qo‘llashdan tiyilishiga olib keladi.

Xulosa

Davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘shishga ta’siri, uning samarali va muvozanatli bo‘lishiga bog‘liq. Agar davlat tartibga solish ishbilarmonlik va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlasa, raqobatni rag‘batlantirsa va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilsa, iqtisodiy o‘shish tezlashadi. Biroq, ortiqcha tartibga solish yoki noto‘g‘ri regulyatsiya qilish, o‘z navbatida, iqtisodiy o‘shishni sekinlashtirishi yoki to‘sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli, davlat tomonidan amalga oshirilgan tartibga solish mexanizmlari doimo ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
2. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
3. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. Methuen & Co., Ltd.
4. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.
5. Bahrom X., Sirojiddin S., Jasurbek S. THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC PROCESS MODELING TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 242-249.

6. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
7. Sirojiddin S., Baxrom X., Mashhura P. STATE AND NON-STATE FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 137-141.
8. Xolmuradovich X. B. et al. PLANNING OF BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 120-124.
9. Sirojiddin S., Baxrom X., Shaxzod B. INNOVATIVE ACTIVITY IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 100-104.
10. Sevinch K., Bahrom H., Sirojiddin S. Theory of supply and demand. market equilibrium //Pedagogical sciences and teaching methods. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 253-257.
11. Сайтов С. А., Хайдаров Б. Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 150-153.
12. Xolmuradovich X. B., Abduvalievich S. S. Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o‘rni //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 113-116.
13. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М. SWOT-АНАЛИЗ //В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ//Journal. jbnuu. uz.-2022-yil. – 2022. – С. 14-15.